

APLICAÇÃO DE UM MÉTODO ÁGIL PARA O DESENVOLVIMENTO DE TRABALHOS ACADÊMICOS-CIENTÍFICOS PARA ALUNOS DE UM INSTITUTO DE ENSINO: UM ESTUDO DE CASO

Ana Teixeira Xavier, e-mail: anasmfg100@gmail.com

Marlon Gonçalves dos Santos, e-mail: marlongoncalvesdossantos7@gmail.com

Yasmin da Silva Góes de Souza, e-mail: yasminsilvagoes@gmail.com

Introdução: No âmbito do ensino superior, a elaboração de trabalhos acadêmico-científicos é crucial para o desenvolvimento das habilidades de pesquisa, análise crítica e comunicação dos alunos. Contudo, esse processo muitas vezes é desafiador devido à complexidade das tarefas, à falta de habilidades de gestão do tempo e à dificuldade em compreender e atender aos requisitos do trabalho. Além disso, a colaboração entre alunos e orientadores nem sempre é tão eficaz quanto desejada. Tradicionalmente, os métodos de desenvolvimento desses trabalhos têm seguido abordagens lineares e rígidas, o que pode limitar a flexibilidade e a capacidade de adaptação dos alunos diante de desafios e mudanças. Nesse contexto, a aplicação de métodos ágeis, originalmente concebidos para gerenciar projetos de pesquisa, emerge como uma alternativa promissora. Ao adotar uma abordagem ágil, os alunos são incentivados a dividir o trabalho em iterações curtas e focadas, conhecidas como "*sprints*", permitindo uma resposta rápida a mudanças e uma melhoria contínua ao longo do tempo. Além disso, as reuniões frequentes de planejamento, revisão e retrospectiva promovem uma colaboração mais estreita entre alunos, orientadores e colegas, facilitando a comunicação e a resolução de problemas de forma mais eficiente. Este estudo visa preencher essa lacuna ao investigar a aplicação de métodos ágeis no desenvolvimento de trabalhos acadêmico-científicos por alunos de um instituto de ensino superior, oferecendo insights valiosos para educadores, instituições de ensino e alunos interessados em adotar abordagens mais dinâmicas e colaborativas para o desenvolvimento desses trabalhos, contribuindo assim para a melhoria do processo de aprendizagem no ensino superior. **Objetivos:** Investigar a eficácia da aplicação de métodos ágeis no desenvolvimento de trabalhos acadêmicos-científicos por alunos de um instituto de ensino, em termos de gestão do tempo, compreensão dos requisitos do trabalho e colaboração entre alunos e orientadores; Avaliar os benefícios percebidos pelos alunos ao utilizar uma abordagem ágil no desenvolvimento de seus trabalhos acadêmicos-científicos, incluindo a redução da ansiedade associada ao processo e a melhoria da qualidade do trabalho final; Analisar a satisfação dos alunos com o resultado final de seus trabalhos acadêmicos-científicos desenvolvidos por meio da aplicação do método ágil,

comparando-a com experiências anteriores de desenvolvimento de trabalhos de forma tradicional; Investigar as possíveis implicações da aplicação de métodos ágeis no contexto acadêmico para o ensino superior, fornecendo insights para instituições de ensino interessadas em integrar práticas ágeis em seus currículos para promover uma experiência de aprendizado mais dinâmica e colaborativa. **Metodologia:** Quanto ao desenho da pesquisa: Este estudo emprega uma abordagem qualitativa, utilizando um método de estudo de caso único para investigar a aplicação de métodos ágeis no desenvolvimento de trabalhos acadêmicos-científicos por alunos de um instituto de ensino. Em relação aos participantes: Os participantes deste estudo são alunos de diversas disciplinas matriculados em um instituto de ensino superior, que estão envolvidos na produção de trabalhos acadêmicos-científicos como parte de sua avaliação. Quanto a coleta de dados: Os dados foram coletados por meio de observação participante, entrevistas semiestruturadas e análise documental dos trabalhos desenvolvidos pelos alunos. A observação participante foi realizada durante as reuniões de planejamento, revisão e retrospectivas, permitindo a captura de informações sobre a dinâmica do grupo e as interações entre alunos e orientadores. As entrevistas semiestruturadas foram conduzidas com alunos, orientadores e colegas para explorar suas percepções sobre a aplicação do método ágil, destacando desafios enfrentados e benefícios percebidos. A análise documental dos trabalhos desenvolvidos pelos alunos foi realizada para avaliar a qualidade e o impacto da aplicação do método ágil no resultado final dos trabalhos. Com base no procedimento: Os alunos foram orientados a utilizar uma abordagem ágil no desenvolvimento de seus trabalhos acadêmicos-científicos, incluindo a divisão do trabalho em iterações curtas (*sprints*), reuniões de planejamento, revisão e retrospectivas. A colaboração estreita entre alunos, orientadores e colegas foi incentivada ao longo do processo, visando promover uma abordagem mais eficiente e colaborativa para o desenvolvimento dos trabalhos. Durante o período acadêmico, foram realizadas observações participantes das reuniões de planejamento, revisão e retrospectivas, bem como entrevistas semiestruturadas com os participantes para coletar dados sobre suas experiências e percepções. Ao final, os trabalhos desenvolvidos pelos alunos foram analisados quanto à sua qualidade e impacto, comparando os resultados com experiências anteriores de desenvolvimento de trabalhos de forma tradicional. **Resultados:** Os resultados da aplicação do método ágil no desenvolvimento de trabalhos acadêmicos-científicos para alunos de um instituto de ensino indicaram uma série de benefícios significativos. Durante o período acadêmico em que os alunos utilizaram a abordagem ágil, foram observadas melhorias em diversas áreas-chave: Compreensão dos requisitos do trabalho: Os alunos demonstraram uma melhoria significativa na compreensão dos

requisitos do trabalho. A divisão do trabalho em iterações curtas (*sprints*) permitiu uma análise mais detalhada dos requisitos e uma resposta mais rápida a possíveis mudanças ou ajustes necessários. Gestão do tempo: A abordagem ágil promoveu uma gestão mais eficiente do tempo por parte dos alunos. A definição de prazos claros para cada iteração e a realização de reuniões de planejamento ajudaram os alunos a priorizar tarefas e alocar tempo de forma mais adequada, evitando a procrastinação e a sobrecarga de trabalho. Redução da ansiedade: Foi observada uma redução significativa na ansiedade associada ao processo de desenvolvimento do trabalho. A estruturação do trabalho em iterações curtas e a realização de revisões frequentes proporcionaram um ambiente mais controlado e transparente, diminuindo a sensação de incerteza e pressão sobre os alunos. Satisfação com o resultado final: Os alunos relataram uma maior satisfação com o resultado final de seus trabalhos acadêmicos-científicos desenvolvidos por meio da aplicação do método ágil. A colaboração estreita entre alunos, orientadores e colegas contribuiu para a obtenção de um trabalho final de maior qualidade e relevância. Discussão: Os resultados obtidos neste estudo corroboram com a literatura existente ao destacar os benefícios da aplicação de métodos ágeis no contexto acadêmico. A abordagem ágil se mostrou eficaz em melhorar a compreensão dos requisitos do trabalho, promover uma gestão mais eficiente do tempo, reduzir a ansiedade dos alunos e aumentar a satisfação com o resultado final do trabalho. Além disso, os resultados deste estudo têm implicações significativas para o ensino superior. A integração de métodos ágeis no desenvolvimento de trabalhos acadêmicos-científicos pode oferecer uma experiência de aprendizado mais dinâmica e colaborativa, preparando os alunos para os desafios do mercado de trabalho e incentivando uma abordagem mais inovadora e adaptável ao processo de pesquisa e desenvolvimento. **Conclusão:** O presente estudo investigou a aplicação de métodos ágeis no desenvolvimento de trabalhos acadêmicos-científicos por alunos de um instituto de ensino, buscando oferecer uma abordagem mais eficiente e colaborativa para esse processo. Os resultados obtidos demonstraram que a adoção do método ágil proporcionou benefícios significativos para os alunos, abordando desafios comuns enfrentados no desenvolvimento desses trabalhos. A implementação de práticas ágeis, como a divisão do trabalho em iterações curtas, reuniões de planejamento, revisão e retrospectivas, contribuiu para uma melhoria na compreensão dos requisitos do trabalho, uma gestão mais eficiente do tempo e uma redução na ansiedade associada ao processo de desenvolvimento do trabalho. Além disso, os alunos relataram uma maior satisfação com o resultado final de seus trabalhos, destacando a importância da abordagem ágil na promoção da qualidade e eficiência. Este estudo oferece insights valiosos para instituições de ensino interessadas em promover uma experiência de aprendizado mais dinâmica e

colaborativa para seus alunos. Recomenda-se que as instituições considerem a integração de métodos ágeis em seus currículos, oferecendo aos alunos ferramentas e práticas que os prepararão para os desafios do mercado de trabalho e os incentivarão a adotar uma abordagem mais inovadora e adaptável ao desenvolvimento de trabalhos acadêmicos-científicos. No entanto, é importante ressaltar que este estudo se concentrou em um contexto específico de um instituto de ensino e que mais pesquisas são necessárias para avaliar a generalização dos resultados para outras instituições e contextos educacionais. Futuros estudos podem explorar diferentes abordagens de implementação de métodos ágeis, bem como seus impactos a longo prazo no processo de desenvolvimento de trabalhos acadêmicos-científicos e no desempenho acadêmico dos alunos.

Palavras-chave: Colaboração Estudantil; Ensino Superior; Método Ágil, Trabalhos Acadêmicos-Científicos.

Referências

ASHMORE, Sondra; RUNYAN, Kristin. Introduction to agile methods. Upper Saddle River, NJ: Addison-Wesley, 2015.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 15287: informação e documentação: projeto de pesquisa: apresentação. Rio de Janeiro, 2011.

FAVA, Rui. Educação 3.0 .1. ed. - São Paulo: Saraiva, 2014.

ISKANDAR, Ibrahim Jamil. Normas da ABNT: comentadas para trabalhos científicos. 4 ed. Curitiba: Juruá, 2009.

MARCONI, Marina de Andrade; LAKATOS, Eva Maria. Fundamentos de metodologia científica. 7. ed. São Paulo: Atlas, 2010.

PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE (Org.). Guia Ágil. Newtown Square, Pennsylvania: The Project Management Institute, 2017.